

Научная статья
УДК 316.6+159.9
DOI: 10.5281/zenodo.18098827

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

© 2025 Н.М. Романова¹, К.А. Киселев²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

ORCID¹: 0000-0002-9444-8812

ORCID²: 0000-0001-6399-5656

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена социально-психологическому анализу феномена мошенничества в отношении несовершеннолетних посредством использования дистанционных технологий. В настоящее время отмечается рост числа подобного вида преступлений. Материалы и методы исследования: кейс-стади, контент-анализ публикаций в средствах массовой информации, частотный анализ, обобщение. Эмпирическая выборка: материалы интернет-СМИ за последние три года, посвященные случаям дистанционного мошенничества в отношении несовершеннолетних (N=70), средний возраст жертв = 12,24 года. Результаты исследования: были установлены когнитивные (манипулирование авторитетом, формирование «альтернативной реальности», постепенное вовлечение, «эффект социального доказательства», эксплуатация когнитивных ошибок, использование лжи, смс-спуфинг и фишинг), эмоциональные (манипулирование чувствами страха и вины, манипулирование любовью к близким и дружбой, эмоциональное давление, угрозы, эксплуатация эмоционально-волевой незрелости подростка или ребенка) и поведенческие (формирование подчиняющейся модели поведения, изоляция, требование от подростка совершения четких алгоритмизированных действий, создание дефицита времени, эскалация вовлечения, постепенное усиление требований, физический контакт) аспекты психологического воздействия в ситуации кибермошенничества в отношении несовершеннолетних.

Ключевые слова: психологическое воздействие, психологическое манипулирование, кибермошенничество, киберпреступность, дистанционное мошенничество, социальная инженерия.

Для цитирования: Романова Н.М. Кибермошенничество в отношении несовершеннолетних: социально-психологический анализ психологического воздействия / Н.М. Романова, К.А. Киселев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 228–239. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098827>.

Введение. По мере развития цифровых технологий увеличивается уровень киберпреступлений, направленных не только на взрослых, но и на детей и подростков. Мошенники, используя различные методы психологического воздействия, манипулируя доверием и наивностью детей и подростков, вовлекают их в противоправную деятельность в качестве жертв.

Цифровая среда для подростков поколения Z является продолжением физического мира, посредством которой реализуются приоритетные задачи развития: социализация, коммуникация, самореализация [2]. Отсюда следует особая опасность

для несовершеннолетних интернет-пространства в случае включения в нее криминальных элементов.

В настоящее время отдельно выделяется феномен дистанционного мошенничества, под которым понимается криминальное деяние, совершённое без прямого физического контакта с жертвой, с целью хищения ее имущества [7].

Так, по данным МВД РФ за 5 месяцев 2025 года рост числа мошеннических действий в сети Интернет против несовершеннолетних составил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года [4], причем жертвами стали более 3000 детей и подростков [5]. По сведениям ТАСС, уровень проникновения данного вида преступлений в подростковую среду довольно высок: порядка 2/3 несовершеннолетних сталкивались в интернете с «попытками мошенников получить денежные переводы, взломать их аккаунты или завладеть другой личной информацией» [15]. Установлено, что телефонные мошенники похищают со счетов россиян от трех до пяти миллиардов рублей каждый месяц [13].

Опасность кибермошенничества в отношении несовершеннолетних связано еще с тем, что, согласно данным лаборатории Касперского, большинство родителей не знают, чем занимаются их дети в сети Интернет [21], а треть родителей не осведомлены о том, какая информация об их детях есть в открытом доступе в интернете.

Проблема исследования. В настоящее время феномен дистанционного мошенничества в отношении несовершеннолетних рассмотрен в недостаточной степени. Преобладают работы, посвященные социально-психологическим особенностям взрослых лиц, ставших жертвами данного вида преступлений [19].

Однако при этом З.А. Шогенов подчеркивает, что несовершеннолетние чаще чем взрослые становятся жертвами различного рода мошеннических действий в сети Интернет, таких как кражи личных данных [23].

Д.А. Колодкина, Н.В. Дворянчиков, К.Н. Дворянчикова отмечают, что несовершеннолетние жертвы телефонного мошенничества часто демонстрируют гиперсоциальное поведение: они доброжелательны, готовы помочь другим и склонны доверять авторитетам (например интернет-мошеннику, представляющемуся сотрудником правоохранительных органов). Для них также характерны низкий уровень критичности в оценке потенциально рискогенной ситуации, склонность к необдуманным действиям, зависимость от мнения окружающих, снижение планирования действия в ситуации стресса [10].

Вариантом реализации киберпреступлений является социальная инженерия, представляющая собой вид криминального посягательства (кибератаки), который опирается на взаимодействие между людьми и их манипулирование в нарушение нормальной процедуры безопасности в целях получения доступа к цифровым системам, компьютерным сетям или получения финансовой выгоды [12].

Социальная инженерия состоит из ряда этапов: сбор данных объектах атаки, разработка легенды (повода), подготовка плана, проведение атаки и отчета [22].

Области применения социальной инженерии в отношении несовершеннолетних:

Фишинг представляет собой использование поддельных сайтов, имитирующих по внешнему виду безопасные интернет-порталы (сайты Портала государственных услуг Российской Федерации, электронной почты, социальных сетей, сервисов объявлений о купле-продаже и т. п.) [8]. В данном случае мошенники нацелены на неопытность несовершеннолетних, выманивая у них пароли от сервисов государственных услуг РФ, а также убеждая их отправить денежные средства на свои банковские счета за фиктивную продажу какого-либо товара.

Вишинг, введенный как термин К. Хэднеги [22], обозначает телефонное мошенничество, осуществляемое посредством [6; 8] попытки преступника выдать себя за представителей власти, сотрудников финансовых организаций, коллег с целью получения от несовершеннолетнего персональных данных его родителей или самой жертвы (номера платежных карт и коды доступа к личным кабинетам), или убеждения объекта посягательств в необходимости перевода денежных средств на реквизиты мошенников.

Спуфинг — это тактика, используемая в кибермошенничестве, при которой мошенники подделывают электронные сообщения, чтобы создать впечатление, что они исходят от надежных источников» [20]. При СМС-спуфинге мошенник пытается имитировать идентификатор реально существующего абонента, и отправлять сообщения от его имени [16, с. 17]. Email-спуфинг заключается в фальсификации адреса отправителя в электронном письме с целью имитации сообщения от легитимного источника (например, банка, государственного учреждения или известного сервиса) [3]. Подобные действия могут совершаться как самими несовершеннолетними, вовлеченными в мошеннические схемы, так и в их отношении, когда они получают от киберпреступников СМС-сообщения от имени учебных организаций с требованиями пройти по ссылке и ввести пароли от государственных сервисов, что особенно актуально для учеников выпускных курсов [3].

Другой вариацией социальной инженерии являются электронные письма и сообщения с информированием о якобы наличии какого-либо выигрыша, для получения которого нужно оплатить «комиссию» или совершить другие подобные действия [1; 6], что ориентировано на азарт и любопытство подростков. Также часто встречающимся является так называемое «романтическое» мошенничество, совершаемое на сайтах знакомств, когда посредством психологического манипулирования совершается вымогательство посредством обмана у интернет-пользователей финансовых средств в качестве подарков [6; 17].

Высокую опасность представляет онлайн груминг — сексуальные домогательства в сети Интернет, когда преступник, оказывая различные методы психологического воздействия, убеждает несовершеннолетнюю жертву отправить ему свои интимные фотовизуальные материалы, прийти к нему на встречу и совершить другие действия сексуального характера [18].

Мошенники, пытаясь достичь преступных целей, используют различные психологические уязвимости несовершеннолетних жертв (возрастную психическую незрелость детей и подростков, их склонность к рискованному поведению, доверчивость и отсутствие жизненного опыта).

Важным является понимание феномена психологического воздействия в ситуации совершения преступления. А.И. Папкин к феномену психологического воздействия относит спланированное, целенаправленное вмешательство в процессы психического отражения действительности личности [14, цит по: 11]. Психологическое манипулирование, в понимании Т.С. Кабаченко представляет собой скрытое психологическое воздействие с односторонними целями [9]. М.В. Кроз, Н.А. Ратинова и О.Р. Онищенко выделяют отдельный феномен — криминальное психологическое воздействие, который рассматривается в двух аспектах: «в узком смысле — как антиобщественное и деструктивное воздействие преступника на жертву во время или непосредственно перед совершением преступления; в широком смысле — как негативное влияние, целенаправленно или непреднамеренно оказываемое на других лиц или общество в целом, включая провоцирующее воздействие жертвы на преступника» [11, с. 37].

Малоизученной является проблема особенностей психологического воздействия преступников на детей и подростков в сети Интернет.

Цель исследования: изучить особенности психологического воздействия преступников на несовершеннолетних в ситуации кибермошенничества.

Материалы и методы исследования: кейс-стади, контент-анализ публикаций в средствах массовой информации, частотный анализ, обобщение.

Эмпирическая выборка: материалы интернет-СМИ за последние три года, посвященные случаям дистанционного мошенничества в отношении несовершеннолетних (N=70). Средний возраст жертв = 12,24 года, 67,14% (47 чел.) — мальчики, 32,86% (23 чел.) — девочки.

Среда воздействия мошенников на несовершеннолетних жертв: В 32,85% случаях использовался интернет-мессенджер (23 кейса), в 27,14% (19 кейсов) — телефонный звонок, в 14,28% случаях — комбинация из телефонных звонков и сообщений в мессенджерах (10 кейсов), в 10% случаях — социальные сети (7 кейсов), в 7,14% случаях — сайты объявлений (5 кейсов), в 5,71% случаях — внутриигровые чаты (4 кейса), в 2,88% случаях — СМС-спуфинг с ссылкой на фишинговый сайт (2 кейса).

Результаты исследования. Нами выделен ряд смысловых блоков в анализируемых случаях дистанционного мошенничества в отношении несовершеннолетних: личная безопасность (угроза со стороны мошенника в отношении самого подростка — 10 случаев, 14,28%), хобби (мошенничество с видеоиграми — 24 случая, 34,28%), учебная деятельность (фишинг с мошенническими сайтами для школьников — 4 случая, 5,71%), вовлечение в терроризм (6 случаев, 8,6%), финансовый интерес (обещание легких денег, лотерея, вовлечение в мошенничество самого подростка — 3 случая, 4,28%), сдача экзаменов (мошенничество с ЕГЭ или ОГЭ — 3 случая, 4,28%), мотивация защиты родителей и близких (10 случаев, 14,28%), личная жизнь (любовный интерес подростка, категория дружбы — 5 случаев, 7,14%), мошенничество в сфере частных объявлений коммерческого характера (обман связанный с работой, продажей подростком личных вещей (5 случаев, 7,14%).

Стоит отметить, что средняя сумма финансовых потерь в исследуемых случаях составила около 500 000 руб. Преимущественно денежные средства находились на личных счетах родителей, в то время как мошенники различными методами психологического воздействия убедили несовершеннолетних осуществить денежный перевод на счета мошенников.

А) Смысловой блок «Личная безопасность».

В случае угрозы личной безопасности подростка модус операнди преступников выглядит следующим образом. Преимущественно происходит многоуровневое (многоэтапное) мошенничество. У несовершеннолетних мошенники, представившись сотрудником официальной государственной структуры («работники» Минобразования, Минздрава, школы — завуч, директор, психолог и т.д.), посредством телефонного звонка или вызова в мессенджере выманивают код доступа к portalу государственных услуг или банковскому сервису, оформленному на родителей школьника (манипулирование авторитетом). После этого в дело вступают другие мошенники, которые представляются сотрудниками государственных структур (полиция, следственный комитет, ФСБ) и банков (эскалация психологического давления). Несовершеннолетнего обвинят в том, что им были совершены действия преступного характера (например, финансирование террористических формирований) и ему грозит уголовная ответственность (манипулирование чувством вины и страха, создание искусственной угрозы, рефрейминг, подмена реальности), кроме того, ему запрещают прямо или косвенно кому-либо из взрослых рассказывать о случившемся (социальная изоляция). Под предлогом закрытия уголовного дела либо защиты денежного счета, предложено

перевести деньги на указанный счет. В ряде случаев мошенники согласовывали личную встречу подростка с «курьером», которому он передавал ценные вещи и денежные средства. Основными каналами связи выступают личные телефонные звонки, СМС-спуфинг, сообщения в популярных мессенджерах.

Б) Смысловой блок «Хобби».

Другим видом дистанционного мошенничества являются различные формы эксплуатации преступниками тяги несовершеннолетних к удовольствиям и увеселению на примере онлайн-игр. В данном случае мошенники посредством внутри игрового чата либо мессенджера предлагают ребенку дешевле официального курса (принцип дефицита, манипулирование потребностью в удовольствии) купить виртуальной валюты для популярной онлайн-игры («Роблокс», «Геншин Импакт» и др.). Далее собеседник просит ввести банковские данные на специальном сайте либо сфотографировать для оплаты банковские карточки родителей, затем сообщить код из СМС, который приходит на мобильные телефоны родителей. В отдельных случаях после перевода денег с несовершеннолетним связывались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющие дальнейшее вовлечение ребенка в свои криминальные схемы (обвинение в финансирование терроризма самого ребенка или его родителей) и требовавшие сохранения тайны (метод социальной изоляции жертвы).

Для данной формы кибермошенничества характерно использование таких методов психологического воздействия, как постепенное увеличение количества требований («нога в двери»), имитация авторитета (ложный статус продавца), эксплуатация таких психологических уязвимостей несовершеннолетних как доверчивость, неопытность в финансовых вопросах и страх (опасение потерять выигрыш или выгодную сделку, вложенные ранее деньги), чувства вины (посредством обвинения ребенка в том, что он должен денег, в него вложили средства и он должен возместить ущерб), создание искусственной срочности. В некоторых случаях мошенники пишут от имени известного блогера или друга из интернет-сообщества фанатов видеоигры.

Наличие фишингового сайта, якобы торгующего виртуальной валютой, также оказывает психологическое воздействие в виде формирования впечатления о массовости участие других пользователей, а, значит безопасности сделки (техника социального доказательства по Р. Чалдини). В результате подобных действий дети переводят денежные средства на счет мошенников, в том числе посредством оформления кредитов. В случае, когда мошенники представлялись представителями правоохранительных органов применялись методы эскалации психологического давления, манипуляции властью и социальной изоляции жертвы.

В) Смысловой блок «Учебная деятельность».

Фишинг как форма кибермошенничества также применяется в ситуации с несовершеннолетними. Главным образом это касается старших подростков, готовящихся к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. В данном случае используются сайты, имитирующие веб-порталы официальных учебных ресурсов. Несовершеннолетнему поступает телефонный звонок или СМС-сообщение, информирующее о необходимости зайти на сайт учебного заведения или портал государственных услуг. Перейдя на фишинговый сайт, несовершеннолетний теряет доступ к настоящему аккаунту. В дальнейшем к мошеннической схеме подключаются преступники, представляющиеся работниками Росфинмониторинга и сотрудниками правоохранительных органов, которые в итоге под угрозой уголовного преследования либо спасения финансовых средств требовали перевести их на банковский счет преступников. В некоторых случаях приезжает курьер с целью изъятия ценных вещей и денег под предлогом следственной проверки.

В качестве методов психологического воздействия использовались эскалация требований, манипулирование авторитетом представителей системы образования и правоохранительных органов, внушение страха (в связи с потерей доступа к личным данным, возможной уголовной ответственностью), эксплуатация психологической уязвимости несовершеннолетнего (неопытности, доверчивости, потребности в безопасности), социальное давление («несколько спецслужб»), социальная изоляция (запрет сообщать взрослым о случившемся), создание искусственной угрозы, физическое взаимодействие вне сети (явка курьера с целью изъятия денежных средств).

Г) Смысловой блок «Вовлечение в терроризм».

Наиболее опасной сферой киберпреступлений против несовершеннолетних является их вовлечение в совершение диверсионно-террористических акций. Как и в других сферах, данный вид преступлений представляет собой многоуровневое мошенничество. Преступники убеждали несовершеннолетнюю жертву зайти на фишинговый сайт, отправить код из СМС, либо прислать свою геолокацию (например под предлогом встречи с девушкой по переписке). В дальнейшем мошенник совершает телефонный звонок подростку и начинает угрожать последствиями или просит содействия в наказании «преступников», требуя в итоге совершить поджог объектов стратегического назначения. В ряде случаев несовершеннолетние были изначально осведомлены о готовящихся терактах и согласились их осуществить из корыстных побуждений.

Таким образом, в данном случае наблюдаются такие методы психологического воздействия, как эскалация требований, психологическое давление, принуждение, запугивание, шантаж, манипулирование авторитетом, внушение страха, апелляция к справедливости (возмездие якобы мошенникам), эксплуатация психологической уязвимости несовершеннолетнего в силу незрелости его эмоционально-волевой сферы (неопытности, доверчивости, потребности в безопасности, мотива спасения себя и родителей от угроз со стороны киберпреступника), социальное давление (посягательства со стороны «представителей несколько спецслужб»), социальная изоляция жертвы, создание искусственной угрозы, долговременность взаимодействия (мошенники оказывали дистанционное воздействие путем телефонных переговоров в течение нескольких дней).

Д) Смысловой блок «Финансовый интерес».

Следующая категория кибермошенничеств связана с обещанием «легких денег» со стороны преступников — вовлечением несовершеннолетнего в собственно совершение мошеннических действий, а также информирование его о победе в конкурсах с ценными призами. Так, преступники в мессенджере или через телефонный звонок сообщают о победе подростка в лотерее и просят оплатить предварительную комиссию или сфотографировать карточку родителей и прислать код активации, который пришел на мобильный телефон родителей. Как и в других случаях, несовершеннолетнего могут просить не сообщать о чем-либо родителям, выходить с ним на связь в ночное время. В других случаях несовершеннолетний сам становится участником преступных схем — обмане граждан в корыстных целях.

Методы психологического воздействия в данном виде кибермошенничества: эксплуатация потребности в удовольствии (награда, игра, корысть), эффект социального доказательства (реклама имитирует легитимные конкурсы), эксплуатация когнитивных ошибок (опасение потерять уже вложенные деньги), эскалация воздействия (техника «нога в двери» — от малой просьбы к более крупной).

Е) Смысловой блок «Сдача экзаменов».

Актуальной в отношении старшеклассников является категория киберпреступлений, связанная со сдачей государственных экзаменов. Мошенники представляются сотрудниками организации, формирующей тестовые задания для ЕГЭ,

и предлагают приобрести за денежные средства ответы на вопросы. В другом случае, преступники сообщают несовершеннолетнему посредством телефонного звонка о необходимости прохождения дополнительного тестирования либо неудачной сдачи экзамена и необходимости войти через сайт государственных услуг на образовательный портал. Школьнику присылается фишинговая ссылка, в результате чего личные данные попадают мошенникам. В дальнейшем к мошеннической схеме подключаются преступники, притворяющиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые, угрожая правовыми последствиями для самого подростка или его родителей, требовали совершения денежного перевода.

Методы воздействия в ситуации со сдачей экзаменов: манипулирование ложным авторитетом, создание ложной выгоды, эскалация воздействия, создание искусственной угрозы (манипуляция страхом), введение в заблуждение о возможном получении нечестного преимущества (эксплуатация такой психологической уязвимости, как корыстные мотивы, которое не позволят впоследствии обратиться жертве в правоохранительные органы), шантаж несовершеннолетнего (уголовными последствиями для него или его родителей), многоуровневая эскалация психологического давления, внушение чувства вины, подмена реальности (создание альтернативной правды, предложение «спасительного» решения (перевод денег как «доказательство невиновности»)).

Ж) Смысловой блок «Защита родителей и близких».

Кибермошенники часто в качестве стратегий совершения своих преступлений используют угрозы в отношении родителей и ближайших родственников несовершеннолетних. Мошенники посредством телефонной связи представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что против ближайших родственников ребенка возбуждено уголовное дело и для его предотвращения необходимо перевести денежные средства на банковские счета мошенников, или передать их курьеру, с которым будет назначена встреча. В некоторых случаях киберпреступники усиливали психологическое давление совершением видеозвонка, причем во время общения с подростком они были одеты в форму сотрудников правоохранительных органов (ФСБ, полиции), подключая постепенно других лиц, имитирующих представителей специальных служб. В других случаях детям звонили преступники, притворяющиеся сотрудниками медицинских организаций и сообщаящие о том, что кто-то из близких попал в больницу и нужны деньги на лечение.

З) Смысловой блок «Личная жизнь».

Методы психологического воздействия в ситуации манипулирования дружескими контактами: манипулирование авторитетом представителя правоохранительных органов, создание экстренной ситуации (манипулирование временем), внушение чувства страха, эксплуатация детской привязанности к родителям, угрозы, шантаж, эскалация психологического давления, применение социального давления (использование имитации авторитета нескольких представителей власти), социальная изоляция жертвы (запрет сообщать кому-либо об инциденте).

И) Смысловой блок «Коммерческий интерес».

В то же время нередко честные способы заработка, либо попытки осуществить коммерческие сделки, также становятся объектами криминальных посягательств преступников. В основном подобные мошенничества связаны с сайтами объявлений о купле-продаже. Несовершеннолетний пытается приобрести ценные вещи на соответствующих веб-порталах, переводит денежные средства на счет мошенника, однако покупку не получает. Хотя подобные преступные деяния не направлены

непосредственно на несовершеннолетних, тем не менее, они отличаются большей психологической уязвимостью для подобных действий ввиду своих возрастных особенностей. В отдельных случаях подросткам сообщали о том, что платеж не прошел и его нужно повторить, а списанные средства вернутся назад, либо что надо еще доплатить чтобы не потерять внесенные средства.

Методами психологического воздействия в данном случае выступают: непосредственно обман, имитация легитимности и статуса продавца, манипулирование ограничением времени (психологическое давление через ложную срочность), эксплуатация наивности и доверчивости подростка, эксплуатация когнитивных ошибок (постепенное увеличение суммы и эксплуатация страхом потери уже вложенного времени и сил), эксплуатация доверчивости и неопытности подростка, психологическое давление срочностью.

Для подросткового возраста важным является формирование личностного общения со значимыми другими — сверстниками (друзьями, объектами любовного интереса) [24]. Так, мошенники могут писать с поддельных или взломанных аккаунтов друзей с просьбой о переводе денег. В других случаях мошенники используют переписку с мнимыми представителями противоположного пола как метод шантажа: угроза возбуждения уголовного дела, обвинение в сотрудничестве с террористическими формированиями и т.п. В результате несовершеннолетнего заставляют перевести денежные средства родителей на их банковский счет.

Методами психологического воздействия в данном случае выступают: манипулирование дружескими отношениями (использование феномена «социального доказательства» — установление доверия через ложную дружбу с последующим требованием определенных действий), многоуровневое мошенничество, имитация дружбы и любви, эскалация психологического давления, угрозы подростку и его родителям, шантаж (имитация срочности и безвыходности положения жертвы)

Заключение и выводы. В результате проведенного исследования мы установили когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты психологического воздействия в ситуации кибермошенничества в отношении несовершеннолетних.

1. Когнитивные аспекты психологического воздействия: манипулирование мышлением подростков с использованием комплекса психологических приемов: а) манипулирование авторитетом (мошенники притворяются представителями правоохранительных органов — полиции, ФСБ, а также работниками различных учреждений — банков, школ, университетов и т.п.), друзьями, знакомыми, родственниками; б) формирование «альтернативной реальности» (ложное сообщение о том, что совершено подростком или его родителем преступление, от их имени совершен перевод денежных средств на террористические цели); в) постепенное вовлечение — сначала подростка просят совершить незначительные действия (например, подтвердить код из СМС), а затем последовательно увеличивают требования; г) эффект социального доказательства по Чалдини — подростку внушают, что «все так делают», метод покупки безопасен, перед ним стандартный конкурс, что является формой его первичного вовлечения в мошеннические схемы; д) эксплуатация когнитивных ошибок (опасение потерять уже вложенные деньги); е) прямая ложь путем информирования и убеждения в правдивости сообщения мошенника (перевод не дошел, нужно повторить, деньги вернут); ж) традиционные СМС-спуфинг и фишинг — имитация реальных организаций посредством отправки смс-сообщений и создания фейковых сайтов.

2. Эмоциональные аспекты психологического воздействия: а) внушение чувства страха, связанного с имеющейся опасностью (якобы возбуждение уголовного дела в

отношении подростка, риск вреда здоровью родственнику, возбуждение уголовного дела в отношении родственника, угроза физического вреда по отношению к подростку и его родственникам); б) манипуляция любовью к родным и близким (попытка заставить подростка перевести деньги посредством эксплуатации привязанности к родителям, страха за их благополучие); в) эмоциональное давление посредством многократных телефонных звонков и сообщений; г) эскалация психологического воздействия посредством вовлечения все новых «представителей спецслужб»; д) внушение чувства вины за якобы содеянное подростком; е) манипулирование чувством любви и дружбы, в том числе по отношению к противоположному полу; ж) угрозы финансовых потерь в случае отказа от подчинения (требование отправить данные смс-кодов); з) эксплуатация эмоционально-волевой незрелости подростка или ребенка (потребность в удовольствии, игре, ярких ощущениях, манипулирование жадностью).

3. Поведенческие аспекты психологического воздействия: а) формирование подчиняющейся модели поведения (приучение к подчинению в результате неоднократного повторения подростком действий, которые требовал от него мошенник); б) изоляция подростка (запрет на общение с кем-либо, либо общение с подростком в ночное время); в) требование от подростка совершения четких алгоритмизированных действий; г) создание дефицита времени (требование действовать как можно быстрее); д) эскалация вовлечения (постепенное усиление требований — от простого кода сообщения подтверждения до перевода крупных сумм, оформления кредитов, совершение террористического акта); е) физический контакт с подростком — явка курьеров с целью изъятия денег.

Большое значение имеют психологически правильно организованные мероприятия по профилактике вовлечения несовершеннолетних в киберпреступления в качестве жертв или соисполнителей мошеннических схем. Необходимо формирование доверительных отношений между родителями и детьми, при которых школьники могут без опасений наступления каких-либо последствий свободно сообщать своим родным и близким о случившихся против них посягательствах, а также о совершенных ими ошибках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов В.А. Особенности личности современного интернет-мошенника в механизме индивидуального преступного поведения / В.А. Аксенов, Т.В. Молчанова // Криминологический журнал. — 2020. — № 4. — С. 79–86.
2. Аптикиева Л.Р., Психолого-педагогическое исследование асоциального поведения подростков поколения Z в цифровой среде / Л.Р. Аптикиева, М.С. Бурсакова // Вестник ОГУ. — 2022. — №2 (234). — С. 6–19.
3. Асянова С.Р. Спуфинг как угроза кибербезопасности: понятие, виды, меры противодействия / С.Р. Асянова, Я.И. Жигалова // Journal of Monetary Economics and Management. — 2024. — № 11. — С. 242–247.
4. В МВД отметили рост пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.1tv.ru/news/2025-06-28/513675-v_mvд_otmetili_rost_postradavshih_ot_kibermoshennikov_nesovershennoletnih (Дата обращения: 22.08.2025).
5. В МВД рассказали о вербовке детей через компьютерные игры [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/06/18/26066462.shtml> (Дата обращения: 22.08.2025 г.).
6. Власова Н.В. Психологические особенности лиц, склонных к кибервиктимному поведению / Н.В. Власова, Е.Л. Буслаева // Психология и право — 2022. — Т. 12. — № 2. — С. 194–206. — doi.org/10.17759/psylaw.2022120214.
7. Давыдов В.О. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В.О. Давыдов, И.В. Тишутина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — №2 (14). — С. 81–81.
8. Завьялов А.Н. Интернет-мошенничество (фишинг): проблемы противодействия и предупреждения [Электронный ресурс] / А.Н. Завьялов // Baikal Research Journal. — 2022. — №2. — С. 36.

9. Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия / Т.С. Кабаченко. — М.: Педагогическое о-во России, 2000. — 539 с.
10. Колодкина Д.А. Индивидуально-психологические факторы виктимного поведения жертв телефонного мошенничества / Д.А. Колодкина, Н.В. Дворянчиков, К.Н. Дворянчикова // Психология и право. — Т. 15 — № 2. — С. 140–153. — doi.org/10.17759/psylaw.2025150210.
11. Кроз М.В. Криминальное психологическое воздействие / М.В. Кроз, Н.А. Ратинова, О.Р. Онищенко. — М.: Юрлитинформ, 2008. — 198, [2] с.
12. Максименко Р.О., Типовой алгоритм воздействия в социальной инженерии / Р.О. Максименко, П.А. Звягинцева // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2019. — №2. — С. 33–38.
13. Мошенничество по телефону Технологии упрощают жизнь не только честным людям, но и преступникам [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.kp.ru/expert/elektronika/moshennichestvo-po-telefonu/> (Дата обращения: 22.08.2025 г.).
14. Папкин А.И. Психологическое воздействие в правоохранительной деятельности // Прикладная юридическая психология / А.И. Папкин / Под ред. А.М. Столяренко. М., 2001. — С. 378–379.
15. Порядка 60% российских школьников сталкивались с мошенничеством в интернете [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/13641487> (Дата обращения: 22.08.2025).
16. Противодействие SMS-спуфингу [Электронный ресурс] // Система PROTEI SMS Firewall Руководство администратора Санкт-Петербург: PROTEI SMSFW, 2020. — 127 с.
17. Розенова М.И. Психологические механизмы деструктивного манипулирования и стратегии профилактики цифрового мошенничества / М.И. Розенкова, А.С. Огнев, Э.В. Лихачева // Современная зарубежная психология. — 2025. — № 14(2). — С. 26–37. — doi.org/10.17759/jmfr.2025140203.
18. Романова Н.М. Жертвы сексуального онлайн груминга: социально-психологические характеристики (на материале исследования пользователей социально сети «Вконтакте») / Н.М. Романова, К.А. Киселев // XI Дыльновские чтения «Социология и общество: социальные процессы, факторы и механизмы развития»: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Саратов, 12 февраля 2024 года. — Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. — С. 282–286.
19. Сафуанов Ф.С., Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза жертв телефонного мошенничества: экспертные оценки / Ф.С. Сафуанов, В.В. Широкова // Психология и право. — 2025. — Т. 15. — № 2. — С. 3–18. — doi.org/10.17759/psylaw.2025150201.
20. Социальная инженерия. Способы борьбы с мошенниками [Электронный ресурс] // Открытое заседание Международного Координационного Совета банковских ассоциаций (Международный Банковский Совет, МБС): СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. г. Сочи 25 сентября 2024 г. — 78 с.
21. Тайное не становится явным: каждый второй ребёнок скрывал от родителей, чем занимается в сети [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/tajnoe-nest-anovitsya-uvavnyum-kazhdyj-vtoroj-rebyonok-skrival-ot-roditelej-chem-zanimaetsya-v-seti> (Дата обращения: 22.08.2025 г.)
22. Хэднеги К. Искусство обмана. Социальная инженерия в мошеннических схемах / К. Хэднеги. — М.: Альпина Диджитал, 2020. — 414 с.
23. Шогенов З.А. Особенности личности преступника, совершившего преступление в глобальной сети интернет [Электронный ресурс] / З.А. Шогенов // Право и управление. — 2023. — №11. — С. 499–503.
24. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Д.Б. Эльконин // Вопросы психологии. — 1971. — № 4. — С. 6–20.

REFERENCES

1. Aksenov V.A., Molchanova T.V. (2020). Osobennosti lichnosti sovremennogo internet-moshennika v mekhanizme individual'nogo prestupnogo povedeniia [Features of the personality of a modern internet fraudster in the mechanism of individual criminal behavior]. Kriminologicheskii zhurnal [Criminological Journal], 4, 79–86. (In Russian).
2. Aptikieva L.R., Bursakova M.S. (2022). Psikhologo-pedagogicheskoe issledovanie asotsial'nogo povedeniia podrostkov pokoleniia Z v tsifrovoi srede [Psychological and pedagogical study of antisocial behavior of generation Z adolescents in the digital environment]. Vestnik OGU [Bulletin of OSU], 2, 6–19. (In Russian).
3. Asyanova S.R., Zhigalova Ya.I. (2024). Spufing kak ugroza kiberbezopasnosti: poniatie, vidy, mery protivodeistviia [Spoofing as a cybersecurity threat: concept, types, countermeasures]. Journal of Monetary Economics and Management, 11, 242–247. (In Russian).
4. V MVD otmetili rost postradavshikh ot kibermoshennikov nesovershennoletnikh [The Ministry of Internal Affairs noted an increase in minors affected by cyber fraud]. Retrieved from https://www.1tv.ru/news/2025-06-28/513675-v_mvd_otmetili_rost_postradavshih_ot_kibermoshennikov_nesovershennoletnih (In Russian).

5. V MVD rasskazali o verbovke detei cherez komp'iuternye igry [The Ministry of Internal Affairs spoke about the recruitment of children through computer games]. Retrieved from <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/06/18/26066462.shtml> (In Russian).
6. Vlasova N.V., Buslaeva E.L. (2022). Psikhologicheskie osobennosti lits, sklonnykh k kiberviktimnomu povedeniiu [Psychological characteristics of persons prone to cyber-victim behavior]. *Psikhologiya i pravo* [Psychology and Law], 12(2), 194–206. doi.org/10.17759/psylaw.2022120214 (In Russian).
7. Davydov V.O., Tishutina I.V. (2020). Ob aktualnykh problemakh kriminalisticheskogo obespecheniia raskrytiia i rassledovaniia moshennichestv, sovershennykh s ispol'zovaniem informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologii [On current problems of forensic support for the disclosure and investigation of fraud committed using information and telecommunication technologies]. *Kriminalistika: vchera, segodnia, zavtra* [Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow], 2, 81. (In Russian).
8. Zavialov A.N. (2022). Internet-moshennichestvo (fishing): problemy protivodeistviia i preduprezhdeniia [Internet fraud (phishing): problems of counteraction and prevention]. *Baikal Research Journal*, 2, 8 (In Russian).
9. Kabachenko T.S. (2000). *Metody psikhologicheskogo vozdeistviia* [Methods of Psychological Influence]. Moscow: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii publ. (In Russian).
10. Kolodkina D.A., Dvorianchikov N.V., Dvorianchikova K.N. (2025). Individualno-psikhologicheskie faktory viktimnogo povedeniia zhertv telefonnogo moshennichestva [Individual psychological factors of victim behavior of telephone fraud victims]. *Psikhologiya i pravo* [Psychology and Law], 15(2), 140–153. doi.org/10.17759/psylaw.2025150210 (In Russian).
11. Kroz M.V., Ratinova N.A., Onishchenko O.R. (2008). *Kriminalnoe psikhologicheskoe vozdeistvie* [Criminal Psychological Influence]. Moscow: Jurlitinform. (In Russian).
12. Maksimenko R.O., Zviagintseva P.A. (2019). Tipovoi algoritm vozdeistviia v sotsial'noi inzhenerii [Typical algorithm of influence in social engineering]. *Interexpo Geo-Sibir'* [Interexpo Geo-Siberia], 2, 33–38. (In Russian).
13. Moshennichestvo po telefonu Tekhnologii uproschchaiut zhizn ne tolko chestnym liudiam, no i prestupnikam [Telephone fraud Technologies make life easier not only for honest people, but also for criminals]. Retrieved from: <https://www.kp.ru/expert/elektronika/moshennichestvo-po-telefonu/> (In Russian).
14. Papkin A.I. (2001). Psikhologicheskoe vozdeistvie v pravookhranitel'noi deiatel'nosti [Psychological influence in law enforcement]. In A.M. Stoliarenko (Ed.), *Prikladnaia iuridicheskaiia psikhologiya* [Applied Legal Psychology] (pp. 378–379). (In Russian).
15. Poriadka 60% rossiiskikh shkolnikov stalkivalis s moshennichestvom v internete [About 60% of Russian schoolchildren have encountered fraud on the Internet]. Retrieved August 22, 2025, from <https://tass.ru/obschestvo/13641487> (In Russian).
16. Protivodeistvie SMS-spufingu [Countering SMS-spoofing]. In *Sistema PROTEI SMS Firewall Rukovodstvo administratora* [PROTEI SMS Firewall System Administrator Guide]. Retrieved from <https://protei.ru/sites/default/files/2020-12/Messaging.%20SMS%20Firewall.pdf> (In Russian).
17. Rosenova M.I., Ognev A.S., Likhacheva E.V. (2025). Psikhologicheskie mekhanizmy destruktivnogo manipulirovaniia i strategii profilaktiki tsifrovogo moshennichestva [Psychological mechanisms of destructive manipulation and strategies for the prevention of digital fraud]. *Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiya* [Modern Foreign Psychology], 14(2), 26–37. doi.org/10.17759/jmfp.2025140203 (In Russian).
18. Romanova N.M., Kiselev K.A. (2024). Zhertvy seksualnogo onlain groominga: sotsial'no-psikhologicheskie kharakteristiki (na materiale issledovaniia polzovatelei sotsial'noi seti "Vkontakte") [Victims of sexual online grooming: socio-psychological characteristics (based on a study of users of the social network "Vkontakte")]. In XI Dylnovskie chteniia "Sotsiologiya i obshchestvo: sotsialnye protsessy, faktory i mekhanizmy razvitiia": Materialy vsrossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [XI Dylnovsky Readings "Sociology and Society: Social Processes, Factors and Mechanisms of Development": Processing book of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation] (pp. 282–286). Saratov: Saratovskii istochnik. (In Russian).
19. Safuanov F.S., Shirokova V.V. (2025). Kompleksnaia sudebnaya psikhologo-psikhiatricheskaiia ekspertiza zhertv telefonnogo moshennichestva: ekspertnye otsenki [Comprehensive forensic psychological and psychiatric examination of telephone fraud victims: expert assessments]. *Psikhologiya i pravo* [Psychology and Law], 15(2), 3–18. doi.org/10.17759/psylaw.2025150201 (In Russian).
20. Sotsialnaia inzheneriia. Sposoby borby s moshennikami (2024) [Social engineering. Ways to fight scammers]. In *Otkrytoe zasedanie Mezhdunarodnogo Koordinatsionnogo Soveta bankovskikh assotiatcii'* (Mezhdunarodnyy Bankovskiy Sovet, MBS. Sbornik analiticheskikh materialov) [Open meeting of the International Coordinating Council of Banking Associations (International Banking Council, IBC. Collection of analytical materials] (p. 55). Sochi: September 25th 2024. Retrieved from https://asros.ru/upload/iblock/972/g6hm0yavvoopb4dv1wg2ak1cwm7s8gko/SBORNIK-ANALITICHESKIKH-MATERIALOV_zasedanie-MBS-25.09.2024.pdf (In Russian).

21. Tainoe ne stanovitsia iavnym: kazhdyi vtoroi rebenok skryval ot roditel'ei, chem zanimaetsia v seti [The secret does not become clear: every second child hid from their parents what they do online]. Retrieved from: <https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/tajnoe-ne-stanovitsya-yavnym-kazhdyj-vtoroj-rebyonok-skryval-ot-roditel'ej-chem-zanimaetsya-v-seti> (In Russian).
22. Hadnagy K. (2020). *Iskusstvo obmana. Sotsialnaia inzheneriia v moshennicheskikh skhemakh* [The Art of Deception. Social Engineering in Fraudulent Schemes]. Moscow: Alpina Didzhital publ. (In Russian).
23. Shogenov Z.A. (2023). Osobennosti lichnosti prestupnika sovershivshogo prestuplenie v global'noi seti internet [Features of the personality of a criminal who committed a crime on the global Internet]. *Pravo i upravlenie* [Law and Management], (11), 499–503 (In Russian).
24. Elkonin D.B. (1971). K probleme periodizatsii psikhicheskogo razvitiia v detskom vozraste [On the problem of periodization of mental development in childhood]. *Voprosy psikhologii* [Questions of Psychology], 4, 6–20. (In Russian).

CYBER FRAUD TARGETING UNDERAGED: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE

N.M. Romanova, K.A. Kiselev

This article presents a socio-psychological analysis of fraud against the underaged through remote technologies. Current statistics indicate an increasing prevalence of such crimes. The study employs case study methodology, content analysis of media publications, frequency analysis, and generalization. The empirical sample consists of online media materials from the past three years covering cases of remote fraud against the underaged (N=70), with the average victim age being 12.24 years. The research identifies cognitive (authority manipulation, creation of "alternative reality," gradual involvement, "social proof effect," exploitation of cognitive errors, use of deception, SMS-spoofing and phishing), emotional (manipulation of fear and guilt, exploitation of love for relatives and friendship, emotional pressure, threats, leveraging adolescents' emotional and volitional immaturity), and behavioral aspects (formation of compliant behaviour patterns, isolation, demands for specific algorithmic actions, creation of time pressure, escalation of involvement, gradual increase of demands, physical contact) of psychological impact in cyber fraud targeting the underaged.

Keywords: psychological impact, psychological manipulation, cyber fraud, cybercrime, remote fraud, social engineering.

Романова Наталья Михайловна.

Кандидат социологических наук, доцент.
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов.

Доцент кафедры социальной психологии,
заведующий лабораторией юридической
психологии.

ORCID: 0000-0002-9444-8812.

E-mail: romanova_nm@inbox.ru.

Киселев Константин Анатольевич.

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов.

Психолог лаборатории юридической психологии,
ассистент кафедры социальной психологии.

ORCID: 0000-0001-6399-5656.

E-mail: saratovian@gmail.com.

Romanova Natalia Mihailovna

Candidate of Sociology, Associate Professor.
Saratov National Research State University named
after N.G. Chernyshevsky, Russian Federation,
Saratov.

Associate Professor of Faculty of Social Psychology,
Head of the Laboratory of Legal Psychology.

ORCID: 0000-0002-9444-8812.

E-mail: romanova_nm@inbox.ru.

Kiselev Konstantin Anatolevich

Saratov National Research State University named
after N.G. Chernyshevsky, Russian Federation,
Saratov.

Psychologist of the Laboratory of Legal Psychology,
Assistant of the Faculty of Social Psychology.

ORCID: 0000-0001-6399-5656.

E-mail: saratovian@gmail.com.